

Kuvailun käytännöt - työpajan järjestäjän ohje

Kirjoittajat	Siiri Fuchs, Pinja Immonen, Päivi Rauste
Affiliaatio	CSC – IT Center for Science, Research Data Management Competence Center
Versio	1.0
Lisenssi	CC BY 4.0 CSC – IT Center for Science

Sisällys

1. Alkusanat	2
2. Tilaisuuden järjestämisen aikajänne	2
2.1. Muistilista ennen tilaisuutta	4
3. Mallitilaisuuden rakenne & käytännöllisyydet	5
3.1. Huomioita käytännöllisyyksistä.....	5
3.2. Yhteydenotot esiintyviin tutkijoihin.....	5
3.3. Tarkentava ohjeviesti esiintyjille.....	7
3.4. Tapahtuman kuvaus ilmoittautumislomakkeeseen	8
3.5. Muistutusviesti ilmoittautuneille	9
3.6. Tilaisuuden palaute ja kiitos	9
4. Lopuksi.....	10

1. Alkusanat

Hyvä tutkimusdatanhallinta on menestyksekkään tutkimuksen perusta. Sen avulla varmistetaan datan säilyvyys ja saatavuus pitkällä aikavälillä sekä mahdollistetaan datan uudelleenkäyttö tulevaisuuden tiedettä varten. Jotta data olisi ymmärrettävää, on erittäin tärkeää tuottaa tutkimusdataa kuvailevaa ja tutkimusprosessia dokumentoivaa metatietoa tutkimusprojektin eri vaiheissa. Tämä varmistaa, että data on itsenäisesti ymmärrettävää ja tutkimusprosessi toistettavissa ja tulokset todennettavissa.

Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan -tilaisuudet kehitettiin alunperin, jotta organisaatioiden datatukipalvelut kuulisivat tutkijoiden arkipäiväisestä datan kuvailusta sekä projektin aikana että sen päätyttyä. Tätäkin tärkempää olisi, että tutkijat jakaisivat toisilleen hyviä käytäntöjä datan kuvailuun liittyen. Tämän "Työpajan järjestäjän ohjeen" tarkoituksena onkin inspiroida ja auttaa organisaatioiden datatukipalveluita tai tutkimusyhteisöjä järjestämään joko omassa organisaatiossaan tai tieteenalakohtaisesti yhteistyössä tois(t)en organisaation kanssa tilaisuuksia, joissa tutkijat kertoisivat vertaistuellisesti toisilleen omista hyvistä datan kuvailun käytännöistään.

Ohje sisältää mallitilaisuuden rakenteen, valmiit yhteydenottopohjat tutkijoihin sekä ilmoittautumislomaketekstin ja muistilistan siitä, mitä ennen tilaisuutta kannattaa sopia. Mallitilaisuus on virtuaalinen ja kestää kaksi tuntia. Ohjetta voi kuitenkin muuntaa tilanteen vaatimalla tavalla tai käyttää vain soveltuvin osin. Ohjetta voi myös käyttää ylipäänsä tilaisuuden järjestämisen muistilistana.

2. Tilaisuuden järjestämisen aikajänne

Aikajänneen templaatit viittaavat myöhemmin tekstissä esiintyviin mallipohjiin, joita voi käyttää "Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan" -tilaisuuksia järjestäessä. Huomaathan, että samat templaatit löytyvät myös ohjeen englanninkielisestä versiosta. Muuten aikajänne sopii erilaisien tilaisuuksien järjestämisen avuksi.

Milloin	Muista nämä
2-3 kk ennen...	<p>Idean kehittäminen tilaisuudeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Järjestätkö tapahtuman organisaation sisällä vai teetkö yhteistyötä joidenkin muiden kanssa? Millä kielellä tilaisuus järjestetään? Mikä kieli sopii tilaisuuden kohderyhmälle? <p>Suunnittelupalaverit</p> <ul style="list-style-type: none"> Päätä tilaisuuden päivämäärä, aika & paikka (online, hybridi, f2f) Hanki esiintyjät #templaatti1 Lähetä esiintyjille ja järjestäjille tapahtumasta kalenterikutsu Suunnittele tapahtuman rakenne & aikataulu, jotta voit tehdä ilmoittautumislomakkeen #templaatti2.
Aikavälillä 2kk ennen... 3vko ennen	<p>Mainosta tilaisuutta</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaa ilmoittautumislomaketta relevanteissa kanavissa Tai lähetä "save the date" tilaisuudesta mahdollisimman aikaisin, jos ilmoittautumislomake ei ole valmis. <p>Järjestä tarvittavat suunnittelupalaverit</p> <ul style="list-style-type: none"> Sovi tilaisuuden käytännöllisyyksistä <ul style="list-style-type: none"> Kuka toimii puheenjohtajana Kuka vastaa yleisön kysymysvuoroista Tehdäänkö tallenne Tehdäänkö muistiinpanot Muistuta esiintyjille mitä esityksissä toivotaan sekä esitysten kesto. Kerro myös käytännöllisyyksistä, jos olette ne päättäneet.
1-3 päivää ennen...	<ul style="list-style-type: none"> Lähetä osallistujille muistutusviesti tapahtumasta #templaatti3 Lähetä esiintyjille muistutusviesti tarpeen mukaan. Kertaa käytännöllisyydet tarpeen mukaan.
Tapahtumapäivänä	<ul style="list-style-type: none"> Tapaa esiintyjien kanssa 15min ennen tilaisuutta ja käy käytännöllisyydet läpi & testaa ruudunjako ym. Tallennus päälle Tee tarpeen mukaan muistiinpanot Kerää palaute #templaatti4
1-5 päivää jälkeen...	<ul style="list-style-type: none"> Lähetä kiitosviesti mahdollisille esiintyjille. Lähetä esitysmateriaalit ja mahdollinen tallenne osallistujille #templaatti5 Kirjoita tapahtumasta blogi tai uutinen, jos se on relevanttia.

2.1. Muistilista ennen tilaisuutta

Ensimmäisenä tulee miettiä millainen tilaisuus halutaan järjestää:

- Tehdäänkö organisaation sisäinen tilaisuus vai esimerkiksi tieteenalakohtainen, jonka voisi tehdä yhteistyössä toisen organisaation kanssa?
- Onko tilaisuus virtuaalinen, läsnä vai hybridi?
- Millä kielellä tilaisuus pidetään?
- Montako puhujaa yritetään saada? Suosittelemme maksimissaan kolmea puhujaa kahden tunnin tapahtumaan, jotta tilaisuudessa jää aikaa keskustelulle.
- Millainen tilaisuuden rakenne on? Kahden tunnin rakenteen ehdotus löytyy tästä ohjeesta.

Tuumasta toimeen:

- Hanki esiintyjät ja kerro heille millaista esitystä toivot heiltä. Lähetä heille kalenterivaraus tapahtumaan. **#templaatti1** (templaattit löytyy tekstiä eteenpäin mentäessä)
- Tee ilmoittautumisteksti & ilmoittautumissivu. **#templaatti2**
- Tee virtuaalitapahtuma (zoom/teams) tai tilavaraus. Varmista hybriditilaisuuksissa, että huoneessa on toimiva tekniikka äänentoistoa varten.
- Mainosta tapahtumaa relevanteissa kanavissa.
 - Oman organisaation intra & sähköpostilistat.
 - Yhteistyökumppanin organisaation intra & spostilistat.
 - CSC Research Data Management Competence Centerin Datachatin (<https://wiki.eduuni.fi/x/GpLrC>) kautta pystyt mainostamaan tilaisuutta muiden suomalaisten organisaatioiden datatuki-ihmisille.
 - AVOTT-kalenterissa (<https://avointiede.fi/fi/tapahtumat>) saat suurimman näkyvyyden ympäri Suomen.
- Lähetä ilmoittautuneille muistutusviesti tapahtumasta 1-3 päivää ennen tilaisuutta. **#templaatti3**
- Suunnittele palautteen kerääminen. Yksinkertaisen palautelomakkeen voi esimerkiksi luoda etukäteen Zoom-poll toiminnolla **#templaatti4**, jotta sen voi vain avata osallistujille tilaisuuden lopussa.

Tilaisuuden käytännöllisyydet:

- Kuka on puheenjohtaja ja seuraa ajassa pysymistä?
- Kuka jakaa yleisölle kysymysvuorot ja seuraa esimerkiksi virtuaalitilaisuuden chattia?
- Tuleeko tilaisuudesta tallennetta?
- Kirjoitetaanko tilaisuudesta muistiinpanoja jaettavaksi tai omaan käyttöön vai kirjoitetaanko tilaisuudesta blogi?
- On hyvä käytäntö lähettää kiitosviesti puhujille sekä erikseen kaikille osallistuneille. Samalla voi jakaa mahdolliset materiaalit ja tallenne **#templaatti5**

3. Mallitilaisuuden rakenne & käytännöllisyydet

Mallitilaisuus kestää 2h, mutta tilaisuuden kesto riippuu esiintyjien määrästä, puheiden kestosta sekä keskustelulle varatusta ajasta.

1. 10min Tervetuloa, tilaisuuden käytännöllisyydet, mahdollinen alustus
2. 1h30min Tutkijoiden puheenvuorot (mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle jokaisen puheenvuoron jälkeen)
 - a. Tutkija 1, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
 - b. Tutkija 2, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
 - c. Tutkija 3, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
3. 20min Loppukeskustelu

3.1. Huomioita käytännöllisyyksistä

- Esiintyjien ja järjestäjien kannattaa tulla paikalle noin 15min ennen tilaisuuden alkua, jotta online-tilaisuudessa voi testata ruudunjaon & äänet tai läsnä-tilaisuudessa avata diat valmiiksi.
 - Jos mahdollista esitykset kannattaa lähettää järjestäjälle taholle, jotta ruudunjaon ongelmatilanteissa järjestäjä voi jakaa ruutua.
- Puheenjohtaja avaa tilaisuuden toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja kertoo mistä tapahtumassa on kyse (10 min).
 - Alussa on hyvä antaa ohjeet kuinka tilaisuudessa toimitaan.
 - Esimerkiksi online tilaisuudessa pyydetään osallistujia pitämään mikit kiinni, chattiin voi lähettää koko ajan kysymyksiä & käden nostolla saa puheenvuoron esityksen jälkeen. Keskustelulle on varattu enemmän aikaa tilaisuuden lopussa. Ohjeet voi laittaa esim. dialle, jota jakaa alkusanojen aikana.
- Tutkijapuheenvuorot
 - Puheenjohtaja antaa puheenvuoron esiintyjille ja pitää huolen, että esitykset pysyvät annetussa ajassa.
 - Tutkijapuheenvuorot voivat kestää esimerkiksi 20min, jonka jälkeen kysymyksille ja keskustelulle on varattu 10 min.
 - Puheenjohtaja myös johtaa kysymyssessiota jokaisen esityksen jälkeen antamalla puheenvuoron yleisökysymykselle tai nostaa chatistä kysymyksiä.
- Tilaisuuden lopussa on hyvä varata enemmän aikaa kysymyksille & keskustelulle (20 min).
- Tilaisuuden jälkeen kannattaa lähettää osallistujille sekä puhujille "kiitos osallistumisesta" -viesti ja esimerkiksi linkki tilaisuuden tallenteeseen tai julkisiin muistiinpanoihin. Samalla osallistujille voi jakaa esiintyjien diat.

3.2. Yhteydenotot esiintyviin tutkijoihin

Kannattaa lähettää puhujille kalenterikutsu tapahtumasta pikimmiten, kun tutkija on lupautunut mukaan.

#templaatti1

Yhteydenotto mahdollisiin esiintyjiin/puhujiin

Olemme järjestämässä (*virtuaalista*) työpajaa/tilaisuutta koskien tutkimusaineistojen kuvailun käytäntöjä.

Haluamme tuoda konkreettisia esimerkkejä miten eri tieteenaloilla dokumentoidaan tutkimusdataa projektien aikana ja julkaisuvaiheessa, jotta se olisi ymmärrettävää datan tuottajien lisäksi myös muille, kuten mahdollisille datan uudelleenkäyttäjille. Lisäksi hyvin dokumentoitu data ja projektiryhmän kanssa sovitut hyvät aineistohallintakäytänteet auttavat uusien ryhmäläisten integroinnissa sekä auttaa ylipäänsä tekijöitä muistamaan mitä esimerkiksi viisi vuotta sitten kerätty data tarkoittaa.

Tarkoituksena on pureutua seuraavanlaisten kysymysten kautta datan hallintaan ja kuvailuun:

- Miten projektin eri vaiheessa on tuotettu dataa kuvailevaa metatietoa (mitä muuttujat tarkoittavat, miten dataa on muokattu ym.)? Onko käytössä ohjelmistoja tai työkaluja, joilla dataa kuvaillaan (esim. laboratoriopäiväkirja)? Käytättekö readme-tiedostoja?
- Onko datanhallinnasta ja sen kuvailusta sovittu etukäteen ennen datan keruuta?
- Onko projektissa sovittu datan organisoinnista yhteisiin tallennusratkaisuihin?
- Onko käytössä yhteisiä tiedostojen nimeämiskäytäntöjä?
- Käytättekö datan kuvailuun tieteenalakohtaisia sanastoja, standardeja tai ontologioita?
- Mitä haasteita datan kuvailussa tai sen hallinnassa on kohdattu? Minkälaista tukea toivoisitte organisaation datatukipalveluilta?

Aineistohallinta ja etenkin kuvailuasiat koetaan yleisesti aika haastaviksi tutkijoiden puolelta. Myös tutkimusorganisaatiot kokevat niihin asioihin liittyvien kannusteiden puuttuvan ja kouluttamisen olevan vaikeaa, koska käytännöt vaihtelevat paljon. Ilman aineistojen kuvailua on kuitenkin mahdotonta kertoa jälkeenpäin, miten tutkimus on tehty sekä luoda löydettävää ja uudelleenkäytettävää tutkimusdataa. Haluaisimme tuoda esiin erilaisia käytännön esimerkkejä, jotta näkemykset ja tietous vallitsevista käytännöistä lisääntyisi.

Voisitko sinä tulla kertomaan työpajaamme omista kokemuksistasi tutkimusaineiston kuvailuun liittyen? Esitys olisi n. 15-20 minuuttia, jonka jälkeen olisi mahdollisuus kysymyksiin ja keskustelutuokioon. Erityisesti toivomme konkretiaa, jopa visualisointia miten te olette toimineet datanne kanssa. Tämä on erinomainen mahdollisuus päästä kertomaan syvällisemmin omasta tutkimusaineistosta ja saada mahdollisesti myös näkökulmia muilta tutkijoilta oman aineiston kuvailuun, unohtamatta näkyvyyttä tutkimuksellesi!

Tilaisuus olisi noin kahden tunnin mittainen ja pyrimme saamaan 2-3 tutkijaa työpajaan kertomaan kokemuksistaan. Alustavat päivämääräehdotukset ovat x.x. & x.x

Olisitteko kiinnostuneet lähtemään mukaan ja sopsisiko jompikumpi päivämääräehdotuksista?

Vastailen mielelläni lisäkysymyksiin, palataan asiaan!

3.3. Tarkentava ohjeviesti esiintyjille

Tarkentava ohje voi sisältää seuraavat asiat:

- Esitysten kesto (20 min) ja aika kysymyksille (10 min). Esiintyjä jakaa itse ruutua, mutta ongelmatilanteissa autetaan. Tilaisuuden lopuksi on enemmän aikaa keskustelulle.
- Tilaisuutta saa mainostaa omille kollegoille!
- Työpajan sijainti (zoom/teams-osoite, huone/kampus) lähetetyn kalenterikutsun lisäksi.
- Mitä esityksen toivotaan sisältävän; tarkoituksena on pureutua seuraavanlaisten kysymysten kautta datan hallintaan ja kuvailuun:
 - Miten projektin eri vaiheissa on tuotettu dataa kuvailevaa metatietoa (mitä muuttujat tarkoittavat, miten dataa on muokattu ym)? Onko käytössä ohjelmistoja tai työkaluja, joilla dataa kuvaillaan (esim. laboratoriopäiväkirja)? Käytättekö readme-tiedostoja?
 - Onko datanhallinnasta ja sen kuvailusta sovittu etukäteen ennen datan keruuta?
 - Onko projektissa sovittu datan organisoinnista yhteisiin tallennusratkaisuihin?
 - Onko käytössä yhteiset tiedostojen nimeämiskäytäntöjä?
 - Käytättekö datan kuvailuun tieteenalakohtaisia sanastoja, standardeja tai ontologioita?
 - Mitä haasteita datan kuvailussa tai sen hallinnassa on kohdattu? Minkälaista tukea toivoisitte organisaation datatukipalveluilta?
- Tavataan 15 min ennen tilaisuuden alkua zoomissa/teamssissa tai läsnä-tilaisuuden pitopaikassa esiintyjien kanssa:
 - Kerrotaan miten tilaisuus rakennettu: tervetuloa sanat & käyttäytymisohjeet (chat & käsi ylös saa kysyä esitysten lopuksi)
 - Testataan ruudunjako & ääni. Esitykset voi lähettää ennen tilaisuutta järjestäjille (tilaisuusaamuna riittää).
 - Kysytään saako diat jakaa osallistujille.

3.4. Tapahtuman kuvaus ilmoittautumislomakkeeseen

#templaatti2

Tapahtumakuvaus ilmoittautumislomakkeelle

Otsikko: Miten tutkijat kuvailevat aineistojaan - käytännön kokemuksia

- Ajankohta
- Tapahtumapaikka

Tutkimusaineistoa kuvailevaa ja tutkimusprosessia dokumentoivaa metatietoa tulee tuottaa jatkuvasti projektin eri vaiheissa, jotta aineisto on ymmärrettävää ja tutkimusprosessi toistettavissa ja tulokset verifioitavissa. Aineisto tulee julkaista luotettavalla alustalla riittävien metatietojen kanssa, jotta se on löydettävissä ja uudelleenkäytettävää. Eri tieteenaloilla on erilaisia aineiston kuvailukäytäntöjä ja useita eri julkaisualustoja ja näiden hallitseminen vaatii tieteenalakohtaista osaamista.

Järjestämme (*organisaatio tai yhteistyössä keiden kanssa*) tilaisuuden, jossa (*tietyn tieteenalan / eri alojen*) tutkijat kertovat miten he dokumentoivat ja kuvailevat tutkimusaineistojaan ja tutkimusprosessiaan. Selvitämme myös, miksi kuvailuasiat koetaan välillä vaikeiksi, ja keskustelemme mitä tukea kuvailuasioihin voisi tarvita ja olla saatavilla.

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan datan kuvailusta sekä saamaan uusia ideoita, miten voit dokumentoida omaa dataasi, jotta se on ymmärrettävää vielä vuosien päästä! Tilaisuus on kaikeskantasoisille tieteenalakohtaisille eikä sinun ei tarvitse olla tehnyt aineiston kuvailua aikaisemmin tullaksesi kuuntelemaan siihen liittyviä käytäntöjä.

Ohjelma:

- xx:xx - xx:xx 10min Tervetuloa
- xx:xx - xx:xx 1h30min Tutkijoiden puheenvuorot (mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle jokaisen puheenvuoron jälkeen)
 - Tutkija 1, tieteenala x, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
 - Tutkija 2, tieteenala y, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
 - Tutkija 3, tieteenala z, 20 min esitys + 10 min kysymykset ja keskustelu
- xx:xx - xx:xx 20min Loppukeskustelu

Kohdeyleisö: esim. tutkijat & tutkimusorganisaatioiden datatukihenkilöstö

Kieli:

Lisätietoja: järjestäjän sähköpostiosoite

3.5. Muistutusviesti ilmoittautuneille

Muistutus kannattaa lähettää 1-3 päivää ennen tapahtumaa, yleensä edellinen päivä on tehokkain.

#templaatti3

Tapahtuman muistutusviesti ilmoittautuneille

Hei!

Kiitos ilmoittautumisestasi tapahtumaan:

Tapahtuman nimi:

Aika:

Osallistumislinkki /paikka:

Terveisin järjestäjät

3.6. Tilaisuuden palaute ja kiitos

Muista kerätä tapahtumasti palautetta. Parhaan vastausprosentin saat, kun kysyt palatetta heti tilaisuuden lopussa esim. Zoomin poll-toiminnolla.

#templaatti4

Palautekysely esim. zoom-poll tilaisuuden loppuksi

1. Vastasiko tilaisuus odotuksiasi 1=huonosti, 2=kohtalaisesti, 3=en osaa sanoa, 4=kyllä
5=erinomaisesti
2. Kehitysehdotuksia tilaisuuteen liittyen:
3. Toiveita tulevaisuuteen

Tilaisuuden jälkeen kannattaa laittaa kiitosviesti sekä puhujille sekä osallistujille. Osallistujille voi välittää samassa viestissä esimerkiksi tilaisuuden tallenteen tai esitysten diat.

#templaatti5

Kiitos osallistumisesta -viesti osallistujille

Hei!

Kiitos osallistumisesta "xxx" -tilaisuuteen!

Tilaisuuden *tallenne* on katsottavissa *kahden viikon ajan*. Tilaisuuden *diat* ovat nyt myös ladattavissa.

Terveisin, Järjestäjät

4. Lopuksi

Kun tilaisuus on pidetty, olisi hyvä kirjata ylös esille nousseet hyvät datan kuvailun käytänteet tai tieteenalakohtaiset datan dokumentointitavat. Näin ollen hyviä käytänteitä on helpompi jakaa eteenpäin joko organisaation sisällä, tutkimusyhteisössä tai muille kollegoille eri organisaatioissa. Mitä enemmän hyviä käytänteitä ja esimerkkejä saadaan jaettua, sitä enemmän datan kuvailun osaaminen kasvaa ja todennäköisesti hyviä käytänteitä voi syntyä vielä lisää!

Vaikka tässä Työpajan järjestäjän -ohjeessa on kirjattu tarkasti mallitapahtuman järjestämiseen liittyvät asiat, voi tätä ohjetta soveltaa vapaasti haluamallaan tavalla omaan tilaisuuteen sopivaksi.